

SÍNTÁÀSÌ IPÈDÈ ÌJERÒ ÀTI MÒBÀ: ÌJÁBÒ ALÁBÓDÉ

Oluyomi Christiana KEKERE-ODE

Department of Linguistics, African and Asian Studies

University of Lagos

oluyomikekereode@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20767567>

Àṣamò

Ọ̀nà ibeèrè àti itenumò jẹ̀ igbésè girámà-onidàrò olófin méjì tí a fi idí rẹ̀ múlẹ̀ nínú Yorùbá àjùmòlò èyí tí a ti ṣàlàyé nínú iwádíí yìí. Síbèsibè, gégé bí imò aṣewádíí, iwònbà diẹ̀ ni a mọ̀ nípa ǹnkan wònyí ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà àwọn ipèdè méjì tí ó wà ní àárín gbùngbùn Yorùbá. Iwádíí yìí ṣe àyèwò ipilẹ̀ ọ̀nà ibeèrè àti itenumò ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà pèlú àfiwé àwọn igbésè wònyí pèlú èdè Yorùbá àjùmòlò. Iwádíí yìí ṣe àfihàn diẹ̀ nínú àwọn ijòra àti iyàtò tí ó wà láààrin àwọn ẹ̀ka èdè méjèèjì. Bí ó ti rí ní Yorùbá àjùmòlò, ọ̀rò ibeèrè ní èdè Yorùbá ǹ wáyé lẹ́yin wúnrẹ̀ tí à ǹ ṣe itenumò rẹ̀ gégé bí ó ṣe rí nínú Yorùbá àjùmòlò. Lákòòtán, gégé bí ó ti rí ní Yorùbá àjùmòlò, ibáṣepò wà láààrin síntáàsì ọ̀nà ibeèrè àti itenumò ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà nítorí pé àwọn méjèèjì ni ó ǹ lo atọ̀ka fún iṣèbèèrè àti itenumò wọn. Iwádíí yìí jẹ̀ kí a mọ̀ bí àwọn ẹ̀ka èdè méjèèjì yìí ṣe ǹ ṣe ibeèrè àti itenumò wọn.

Kókó-ọ̀rọ̀: àgbéyẹ̀wò, àpòlà, ibeèrè, ipèdè, síntáàsì

1. Ifáàrà

Èdè Yorùbá jẹ̀ ọ̀kan lára àwọn èdè tí ó gbajú gbajà láààrin àwọn èdè iyókù ní àgbáyè. Ọ̀kan pàtàkì lára èdè orilẹ̀ èdè Nàìjíríà ni èdè Yorùbá jẹ̀. A lè rí àwọn tí wọn ǹ sọ èdè yìí ní orilẹ̀ èdè mìíràn ní apá iwò oòrùn Áfíríkà àti ní ilẹ̀ aláwò funfun.

Opadotun (2000) sọ pé ohun kan pátó tí ó ṣe ni ní kàyéfi nípa èdè Yorùbá ni wí pé kò sí ẹnì tí ó lè sọ pátó ibi tí orúkọ nàà ti ṣàn wá bí agbada omi, ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ kàn gbìyànjú láti fi òye gbé ọ̀rò nàà kí wọn sì sọ tiwọn ni.

Olumuyiwa (1994) sọ pé gégé bí èdè àgbáyé ṣe ní ẹ̀ka èdè lókanòjòkan, bẹ̀è nàà ni èdè Yorùbá ní àwọn ẹ̀ka èdè tirẹ̀. káàkiri ilẹ̀ ayé ni èdè kòòkan ti ní ẹ̀ka èdè. Èdè kan kò dára ju èkejì lọ, b́akan nàà ni olórí ẹ̀ka èdè kan tàbí ẹ̀ka èdè lókan-ò-jòkan kò dára ju ara wọn lọ. Iṣẹ̀ tí a ǹ fi olórí ẹ̀ka èdè ṣe nàà ni à ǹ fi ẹ̀ka èdè kòòkan ṣe.

Awobuluyi (1998) ṣàlàyé pé èdè kòòkan ni ó máa ǹ ní ẹ̀ka èdè tirẹ̀; kò sì sí iye ẹ̀ka èdè tí èdè kan gbòdò ní. Ohun tí ó dájú ni pé àwọn ẹ̀ka èdè bẹ̀è sáábà máa ǹ pọ̀. Àwọn àwùjọ̀ tí ó dó ti ara a máa gbọ̀ ẹ̀ka èdè ara wọn ní àgbóyè.

Iṣẹ̀ iwádíí yìí wà fún lati wòye bí síntáàsì ipèdè Ìjerò àti Mòbà ṣe rí. Iyàtò àti ijòra ti o wà láààrin ẹ̀ka èdè méjèèjì ni iṣẹ̀ iwádíí yìí yóò wò. Àfojúsùn fún iwádíí yìí yóò jẹ̀ fún bí ẹ̀ka èdè méjèèjì tí à ǹ gbé yèwò ṣe ǹ ṣe itenumò gbólóhùn àti ọ̀nà tí wọn ǹ gbà bèèrè ibeèrè .

Bí a bá wò èdè lápapò, ònà tí à n gbà se itenumò nínú èdè yàtò sí ara wọn. Èdè Yorùbá máa n se itenumò pèlú wúnrè “ni”. Ìdí tí a fi n se itenumò nínú èdè ni láti mú kí itumò gbólóhùntí à n se itenumòrè lóòrìn.

Ní ònà kejì èwè, fún ònà tí à n gbà se ibèèrè, a se àwárí oríṣiríṣi gbólóhùn ibèèrè bí ibèèrè bẹ̀ni/bẹ̀kó, ibèèrè pèsì je, àti bẹ̀ bẹ̀ lọ. Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé oríṣiríṣi ibèèrè ni ó wà, ibèèrè bẹ̀ni/bẹ̀kó àti ibèèrè onídahùn aláláyé ní ipèdè Ìjèrò àti Mòbà ni a fẹ̀ gbé yèwò. Irú ibèèrè yíi fẹ̀ kí eni tí a bẹ̀rè ibèèrè lówó rẹ̀ fèsì bí ó bá se wòye ọ̀rọ̀. Ní Yorùbá àjùmòlò atọ̀ka fún ibèèrè onídahùn aláláyé ni **ibo, ta, kí, èlò, èwo, méléò**. Ibeèrè bẹ̀ ni/bẹ̀ kó jẹ̀ ibèèrè tí à n lo idáhùn bẹ̀ ni/bẹ̀ kó fún. Atọ̀ka fún ibèèrè bẹ̀ ni/bẹ̀ kó ni **sé, òjé, ha, àbí sẹ̀bí, ni, bí**, àti **ha....bí**.

Àfojúsùn àpílẹ̀kọ̀ yíi ni láti se àgbéyèwò iyàtò àti ijọra tí ó wà nínú gbólóhùn àfiyèsí alátenuṁọ̀ àti ònà isèbèèrè ipèdè Ìjèrò àti Mòbà.

Èròngbà iwádíí yíi ni láti se àgbéyèwò bí àwọn ẹ̀ka èdè méjèjì tí à n gbé yèwò se n se itenumò ní ẹ̀ka èdè wọn. A óò se àyèwò atọ̀ka itenumò fún ẹ̀ka èdè méjèjì.

1.1. Àgbéyèwò isẹ̀ àwọn aṣiwájú

Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ àwọn onímò èdè ni wọn ti fi èrò wọn han lóri sínútaàsi èdè. Ní ipin yíi, àgbéyèwò wa yóò pín sí ònà méjì, a óò se àgbéyèwò gbólóhùn àkiyèsí alátenuṁọ̀ àti isèbèèrè èdè Yorùbá.

1.1.1. Àgbéyèwò isẹ̀ aṣiwájú lóri gbólóhùn àkiyèsí alátenuṁọ̀

Susie (2006) gbà pé itenumò jẹ̀ ònà tí a fi n sàmì sí àlàyé nínú ibánisọ̀rọ̀. Ó n pín gbólóhùn sí itenumò àtiigbèrò tí ó wà ní ibámu pèlú àlàyé àtẹ̀yinwá. Atọ̀ka itenumò ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ède ni ó yàtò só ara wọn.

Bamgbose (1990) ṣàlàyé pé gbólóhùn àkiyèsí alátenuṁọ̀ jẹ̀ èyi tí a fi máa n pe àkiyèsí sí fónrán ihun tàbí odiidi gbólóhùn. Ó sọ pé àwọn fónrán ihun gbólóhùn tí a lè se àkiyèsí wọn ni olùwà, àbò, èyán, olóri ọ̀rọ̀ isẹ̀ àti àpónlẹ̀, ẹ̀rún “ni” ni à sí máa n fi se atọ̀ka gbólóhùn nàà.

Arokoyo (2018) sọ pé gbólóhùn àkiyèsí alátenuṁọ̀ ni ònà tí à n gbà se itenumò wúnrèn kan nínú gbólóhùn. Itenumò tọ̀ka sí àlàyé tí ó wà nínú gbólóhùn ọ̀rọ̀ nàà láti olùṣo si olùgbò. Ó jẹ̀ ohun tí ó n ṣiṣẹ̀ idámò nínú gbólóhùn.

Olaogun (2018) gbà pé gbólóhùn alátenuṁọ̀ jẹ̀ èyà sínútaàsi gbogbogbò, iye ni p;e kò sí èdè àgbáyé tí kò ní ònà tí wọn n gbà se itenumò fún ọ̀rọ̀ wọn. Síbèsíbè, ònà tí wọn n gbà se itenumò yàtò sí arar wọn. Àwọn èdè kan n se itenumò nípa lílo mọ̀fìimù kan nígbà ti àwọn miiṣán n lo àkojọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀.

Gbólóhùn àkiyèsí alátenuṁọ̀ jẹ̀ ohun èlò sínútaàsi níbi tí a ti máa n se igbésíwájí fún àpólà orúko nínú gbólóhùn, èyí ni pé ẹ̀yọ̀ ọ̀rọ̀ kan tí a se itenumò fún máa n wà ní iwájú nínú gbólóhùn. A lè se itenumò fún ọ̀rọ̀ orúko, ọ̀rọ̀ isẹ̀ àti ọ̀rọ̀ àpónlẹ̀. Ohun tí ó se gúnṁọ̀ ni pé itenumò ní se pèlú àlàyé tàbí kí a mú kí wúnrèn kan se pàtàkì nínú gbólóhùn. Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé oríṣiríṣi àwọn onímò ni ó ti ṣiṣẹ̀ lóri gbólóhùn àkiyèsí alátenuṁọ̀ ni ẹ̀ka èdè Èkìtì tí wọn sì ti jẹ̀ kí a mò pé atọ̀ka itenumò ní ẹ̀ka èdè Èkìtì ni **ni, li** àti **ki**.

1.1.2. Àgbéyèwò ìṣe ṣíwájú lórí gbólóhùn ọ̀nà ìṣebéèrè

Bamgbose (1990) ṣàlàyé pé ọ̀nà tí a fi máa n ̀ṣe ìbèèrè ni kí a lo wúnrè ìbèèrè nínú gbólóhùn. Àwọn atọ̀nà gbólóhùn tí a fi máa n ̀ṣe ìbèèrè ni *ṣé, ñjé, ṣèbí/ṣebí*. A máa n lo *ṣe* àti *ñjé* fún ìbèèrè bẹ̀è ni/bẹ̀è kọ̀.

Ìbèèrè jẹ́ ohun tí à n ló látàrí àti gbá otító mú nípa ohun kan. Nínú gíràmà, ìbèèrè jẹ́ ọ̀nà tí à n gbà láti gba ìdáhùn. Ó kéré tán ọ̀rò ìṣe kan gbódò wà nínú gbólóhùn ìbèèrè. Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ awọn onímò èdè Yorùbá ni í ti fi èròngbà wọn hàn nípa ọ̀nà ìṣebéèrè èdè Yorùbá

Ọ̀nà ìṣebéèrè àti oríṣiríṣi irinṣe ítújádé ti pe àkíyèsí àwọn ọ̀jògbóm ní èdè Yorùbá láti ṣiṣe lórí ọ̀nà ìṣebéèrè Yorùbá àjùmòlò àti àwọn èka èdè rẹ̀ ṣùgbón sí imò olùwádíí kò tii sí ìṣe lórí ọ̀nà ìṣebéèrè ní ipèdè Ìjerò. Nínú iwádíí yíí ó fihàn pé atọ̀ka ìbèèrè bẹ̀è ni/bẹ̀èkọ̀ ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà ni *ṣé*.

Àwọn ọ̀jògbón ti ṣe iwádíí lórí ọ̀nà ìṣebéèrè Yorùbá àjùmòlò àti àwọn èka èdè rẹ̀ bíi Àwóri, Èkìtì, Ìkálẹ̀, Ìgbómìnà, Mòbà, àti Owé (Adeoye, 2019). Wọn ti fi idí rọ̀ múlẹ̀ pé ọ̀nà ìṣebéèrè ní èdè Yorùbá pín sí ọ̀nà méjì: bẹ̀è ni/bẹ̀è kọ̀ àti ìbèèrè onídáhùn. Àwọn méjèjèjì ni ó yàtò sí ara wọn ní ilànà síntáàsì àti sémántíkì. Gégé bí wọn ti ṣàlàyé, ìbèèrè bẹ̀è ni/bẹ̀è kọ̀ máa n mú ìdáhùn bẹ̀è ni/bẹ̀è kọ̀ wá. Ní idàkejì, ìbèèrè ajemáyọ̀lò máa n fẹ́ ìdáhùn tó gbòòrò.

Ní àfikún, Bamgbose (1990) ní lílo ilànà síntáàsì pín ìbèèrè bẹ̀è ni/bẹ̀è kọ̀ Yorùbá sí mètá: aṣàfihàn gbólóhùn, aṣàpónlẹ̀ gbólóhùn àti àkànpò gbólóhùn. Ó tèsíwájú láti pín ìbèèrè ajemáyọ̀lò sí ọ̀nà mètá àwọn ni: : ọ̀rò-orúko, ọ̀rò-àpónlẹ̀ àti ọ̀rò-ìṣe.. Ní ibámu, Ajíbóyè (2013) ṣe àgbéyèwò sémántíkì atọ̀ka ìbèèrè bẹ̀è ni/bẹ̀è kọ̀, ó sì pín wọn sí ọ̀nà márùn ún.

2. Gbólóhùn àkíyèsí alátẹnùmọ̀ ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà

Ní abala yíí ni a ọ̀ò ti mẹnba bí èka èdè Ìjerò àti Mòbà ṣe n ̀ṣe itẹnùmọ̀ ní agbègbè kóowá wọn, a ọ̀ò yẹ́ ijọra àti iyàtò tí ó wà láàárín gbólóhùn àkíyèsí alátẹnùmọ̀ àwọn èka èdè méjèjèjì wò.

2.1. Gbólóhùn àkíyèsí alátẹnùmọ̀ ní Ìjerò

Gégé bí a ti mò ṣáájú pé atọ̀ka gbólóhùn **ipèdè** àkíyèsí alátẹnùmọ̀ èka èdè Èkìtì ni *ni*, *li* àti *ki* gégé bí àwọn onímò bíi Abíòdún, Olúmúyíwa àti bẹ̀è bẹ̀è tí ó ti ṣe iwádíí ti ṣàlàyé. Kò tii sí iwádíí kan pátó lórí ipèdè ipèdè Ìjerò, atọ̀ka itẹnùmọ̀ ní èka èdè yíí ni *ni* àti *li*. ipèdè yíí máa n ̀ṣe itẹnùmọ̀ fún olùwà, àbò àti ọ̀rò ìṣe bíi Yorùbá àjùmòlò. Gégé bí ó ti hàn nínú àpẹ̀rẹ̀ isalẹ̀ yíí.

	Yorùbá	Ìjerò
(1) a.	Adé ni ó ra aṣọ	Adé li ra aṣọ
b.	Iṣu ni Bádé jẹ	Uṣu ni Bádé jẹ
d.	Mímú ni Ọ̀pé mú ọ̀bẹ	Mímú ni Ọ̀pé mú ọ̀bẹ

A ṣe àkíyèsí pé ipèdè Ìjerò máa n ̀ṣe itẹnùmọ̀ nínú èdè wọn bíi Yorùbá àjùmòlò. Wọn máa n ̀ṣe itẹnùmọ̀ fún olùwà, àbò àti ọ̀rò ìṣe. Ní àpẹ̀rẹ̀ (1) ni a ti ri pé ó ṣeṣe láti ṣe itẹnùmọ̀ nínú èka èdè Ìjerò. Àkíyèsí mi ni pe atọ̀ka itẹnùmọ̀ fún olùwà ni *li* nígbà tí atọ̀ka itẹnùmọ̀ fún àbò àti ọ̀rò ìṣe jẹ́ *ni* bíi ti Yorùbá àjùmòlò. Ọ̀rò arópò orúko eni kejì tí ó n jẹyọ lẹyìn atọ̀ka itẹnùmọ̀ olùwà ní Yorùbá àjùmòlò kò sí nínú èka èdè Ìjerò bí a ṣe ri niàpẹ̀rẹ̀

Itẹnumọ olùwà

- (2) a. Bádé jẹ uṣu
b. Bádé li jẹ uṣu

Ìtẹnumọ àbò

- (3) a. Ọpé mú ọbẹ
b. Ọbẹ ni Ọpé mú

Ọrò arópò orúko ẹni kejì tí ó n jẹyọ léyìn atọka itẹnumọ olùwà ní Yorùbá àjùmọlò kò sí nínú ẹka èdè Ìjẹrò. Fún àpẹẹrẹ

- | | | |
|-----|----------------------|----------------|
| | Yorùbá | Ìjẹrò |
| (4) | a. Kólá ní ó san owó | Kólá lí san eó |
| | b. Adé ni ó fa omi | Adé ní fa omi |

2.2. Gbólóhùn àkíyèsí alátẹnumọ ipèdè Mọbà

Ajiboye (2006) ṣàlàyé pé ẹka èdè Mọbà àti Yorùbá àjùmọlò ní ijọra púpọ̀. Àhunpọ̀ gbólóhùn àkíyèsí alátẹnumọ ẹka èdè Mọbà àti Yorùbá àjùmọlò jọ ara wọn lópòlópò, ní pátó, ọ̀rò tí a fẹ̀ ẹ itẹnumọ fún ni ó máa n wà ní iwájú gbólóhùn nínú èdè méjèjì tí atọka itẹnumọ yòò tẹlẹe nínú gbólóhùn. Ẹka èdè Mọbà náà máa n ẹ itẹnumọ fún olùwà, àbò àti ọ̀rò iṣe bí a ẹ ri nínú àpẹẹrẹ wònyí:

- | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| | Yorùbá | Mọbà |
| (5) | a. Bádé ni ó jẹ iṣu | Bádé lẹ jẹ uṣu |
| | b. Iṣu ni Bádé jẹ | Uṣu ni Bádé jẹ |
| | d. Jíjẹ ni Bádé jẹ iṣu | Jéjẹ ni Bádé jẹ uṣu |

Àwọn àpẹẹrẹ òkè wònyí fihàn pé ẹka èdè Mọbà náà máa n ẹ itẹnumọ gbólóhùn gégé bí ti Yorùbá àjùmọlò. Àpẹẹrẹ (5a) fi itẹnumọ olùwà nínú gbólóhùn hàn, nígbà ti (5b-d) fihàn pé itẹnumọ olùwà àti àbò máa n wáyé nínú ẹka èdè Mọbà.

- (6) a. Bádé lẹ jẹ uṣu
b. Adé lẹ ra aṣo

3. Ijọra tí ó wà láàárín gbólóhùn àkíyèsí alátẹnumọ ẹka èdè Ìjẹrò àti Mọbà

Gégé bí ó ti wà nínú àwọn èdè àti ẹka èdè àgbáyé, ẹka èdè Ìjẹrò àti Mọbà ní ijọra díẹ̀ tí a ẹ àkíyèsí nínú iwádíí yí. Nínú àwọn ipèdè kan, wọn máa n lo atọka **ni** bíi Yorùbá àjùmọlò. Èyí máa n wáyé nígbà tí àwọn ipèdè méjèjì bá ẹ itẹnumọ fún àbò àti ọ̀rò iṣe gégé bí àpẹẹrẹ isalẹ̀ yí. Bákan náà, iwádíí fihàn pé àwọn méjèjì lè lo **li** gégé bí atọka itẹnumọ nínú àwọn ipèdè mírán

- | | | |
|-----|------------------|---------------|
| | Ìjẹrò | Mọbà |
| (7) | a. Aso ni Bola ọ | Aso ni Bola ọ |
| | b. Uṣu lAade jẹ | Uṣu lAade jẹ |

3.1. Ìyàtò tí ó wà láàárín gbólóhùn àkíyèsí alátẹnumọ ipèdè Ìjẹrò àti Mọbà

Tibi tire ni a dá ilé ayé, kò sí ohun ti ó ní ihà ti ó dára tí kò ní ihà búburú, bákan náà ni ó rí fún gbólóhùn àkíyèsí alátẹnumọ ipèdè Ìjẹrò àti Mọbà. A ti ẹ àyèwò ijọra tí àwọn ipèdè méjèjì ní nípa

şìşe itenumò, dandan ni kí a şe àyèwò nípa iyàtò tí ó wà láàárín àwọn ipèdè méjèèji pèlú. Gégé bí a ti mò pé iyàtò máa n wà láàárín èdè méji lágbàáyé bèè gégé ni iyàtò wà láàárín gbólóhùn àkíyèsí alátenumò àwọn ipèdè méjèèji tí à n gbé yèwò.

	Ìjerò	Mòbà
(8) a.	Bádé lí je uşu	Bádé lẹ̀ẹ̀ je uşu
b.	Uşu li Adé je	Uşu li Adé je
d.	Opé ní mú òbẹ	Opé lẹ̀ẹ̀ mú òbẹ

Àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ òkè yíí fi iyàtò láàárín àwọn èka èdè tí a n gbé yèwò hàn. (8a) fihàn pé Ìjerò máa n lo **lí** gégé bí atòka itenumò ní àwọn ipèdè kan nígbà tí Mòbà n lo **lẹ̀ẹ̀** ní irú ipèdè bèè nítorí pé wọn kò jinnà sí ara wọn. (8d) fihàn pé Ìjerò máa n lo **ní** gégé bí atòka itenumò nínú àwọn ipèdè kan nígbà tí Mòbà máa n lo **lẹ̀ẹ̀** bi atòka itenumò ní irú ipèdè kan náà.

4. Ọ̀nà Ìşèbèèrè ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà

Ní abé isòrí yíí, a òò şe àgbéyèwò bí èka èdè Ìjerò àti Mòbà şe n şe ibèèrè wọn. A òò fi atòka ibèèrè èka èdè méjèèji hàn. A òò sì şe àgbéyèwò àwọn ìjọra àti iyàtò tí ó wà láàárín ìşèbèèrè èka èdè méjèèji. Àkíyèsí wa yòò dá lóri ibèèrè bèè ni/bèè kó àti ibèèrè onídahùn alálàyé.

4.1. Ibèèrè bèè ni-bèè kó ní èka èdè Ìjerò

Ní òye tẹ̀mi, kò tí ì sí ìşè tààrà lóri bí ipèdè Ìjerò şe n şe ibèèrè bèè ni/bèè kó. Gégé bí àwọn èka èdè Èkiti iyókù Ìjerò máa n lo **şé** gégé bí atòka ibèèrè bèè ni/bèè kó bí àpẹ̀ẹ̀rẹ̀:

	Ìjerò	Yorùbá
(9) a.	Şe Olú ti dé?	Şé Olú ti dé?
b.	Şé àbo rẹ́ á?	Ñjé àbúrò rẹ́ wá?
d.	Şe omò rẹ́ í lúlé?	Àbí omò rẹ́ n bẹ́ nílé?

Ní (9a) a lo atòka ibèèrè **şé** bíi Yorùbá àjùmòlò nígbà tí (9b) lo **şé** dípò **ñjé**. Bákan náà ní (9d) lo **şé** dípò **àbí**. Ìwádíí fihàn wá pé **şé** nikan ni atòka ibèèrè bèè ni-bèè kó ní Ìjerò.

4.2. Ibèèrè bèè ni/bèè kó ní èka èdè Mòbà

Lábé isòrí yíí ni a òò ti şe àgbéyèwò atòka ibèèrè bèè ni/bèè kó fún èka èdè Mòbà. Àwọn àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ ìsalẹ̀ yíí fi bí ipèdè Mòbà şe n şe ibèèrè bèè ni/bèè kó.

	Mòbà	Yorùbá
(10) a.	Şé Olú ti dé?	Şé Olú ti de?
b.	Şé Adé ti jeun?	Ñjé àbúrò rẹ́ wá?
d.	Àbí omò rẹ́ í lúlé?	Àbí omò rẹ́ n bẹ́ nílé?

Ní (10a) a lo **şé** bíi ti Yorùbá àjùmòlò nígbà tí (10b) şe àmúlo **şe** dípò **ñjé** tí Yorùbá àjùmòlò n ló. Bákan náà ní (10d) n lo **àbí** bíi ti Yorùbá àjùmòlò bí ati rí i nínú àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ tí ó wà ní òkè yíí.

4.3. Ìjọra láàárín ibèèrè bèè ni/bèè kó èka èdè Ìjerò àti Mòbà

Ìwádíí fi hàn wá pé àwọn ipèdè kan wà tí Ìjerò àti Mòbà ti jọ ara wọn ní şìşe ibèèrè bèè ni/bèè kó. Atòka ibèèrè **şé** ni àwọn méjèèji saábà máa n lò bí a ti rí i ní àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ ìsalẹ̀ yíí.

- | | | |
|---------|-------------------------|----------------------------|
| | Ìjero | Mòbà |
| (11) a. | Şé Olú ti dé? | Şé Olú ti dé? |
| b. | Şé èyè mi ti jí? | Şé èyè èmi à ti jí? |

4.4. Ìyàtò láàárín ibèèrè bèè ni/bèè kò ní ẹka èdè Ìjerò àti Mòbà

Bí a ti wo ìjọra àwọn ẹka èdè wònyí bákán nàà ni a gbòdò yẹ iyàtò wọn wò. Ìyàts diẹ ló wà láàárín wọn gégé bía ti ri nínú àpẹẹrẹ isàlẹ yíí.

- | | | |
|---------|-------------------------|--------------------------|
| | Ìjerò | Mòbà |
| (12) a. | Şí mi yòò rí ọ | Şé mi ọò rí ọ |
| b. | Şó ọmọ rẹ í lúlé | Àbí ọmọ rẹ í lúlé |

Ní (12a), ó hàn gbangba pé ní àwọn ipèdè kan , Ìjerò n lo ‘şí’ nígbà tí Mòbà n lo *şé*. Bákán nàà ní àwọn ipèdè kan, ipàrójẹ máa n wáyé ní ipèdè Ìjerò nígbà tí àrànmo máa wáyé ní irú ipèdè kan nàà ní ipèdè Mòbà. Síwájú síi, ní àwọn ipèdè tí Ìjerò ti n lo atọka ibèèrè *şé* Mòbà n lo *àbí* bíi ti Yorùbá àjùmòlò.

5. Ibèèrè onídahùn alálàyé ní ipèdè Ìjerò

Ibèèrè onídahùn alálàyé yàtò sí ibèèrè bèè ni/bèè kò ní ti pé ó fẹ kí a şe ẹkúnreré àlàyé lóri idáhùn ibèèrè. 6 ipèdè Ìjerò gégé bí àwọn èdè miiran ní àwọn atọka ibèèrè onídahùn alálàyé tiwọn, Ìjerò n lo wúnrèn ibèèrè mífà ọtòtòtò gégé bí aşewádíí ti fi idí rẹ múlè, àwọn ni *yèsí, koò, èwo, ibo, èlò, kũ* gégé bí a ti ríi nínú àwọn àpẹẹrẹ isàlẹ wònyí.

- | | |
|---------|----------------------------|
| (13) a. | Yèsí àba rẹ nílẹ í? |
| b. | Koò jẹ sùn lánáá? |
| d. | Èwo ni kée mú? |
| e. | Ibo lọ ti í bọ? |
| ẹ. | Èlò síi ni ata? |
| f. | Kũ şelè? |

5.1. Ibèèrè onídahùn alálàyé ní ipèdè Mòbà

Bí a bá wo ẹka ède tí à n sọrò nípa rẹ yíí, a şe àkíyèsí pé ó yàtò diẹ í àwọn ẹka èdè àárín gbùngbùn Yorùbá iyókù. Ìwádíí yíí fi hàn pé Mòbà ní atọka ibèèrè ajemáyọlò gégé bí àwọn ẹka èdè Yorùbá iyókù. ipèdè Mòbà ní atọka ibèèrè ajemáyọlò mífà tí wọn jẹ *isí, èlò, kabi, koò, èwo*, àti *kẹẹ*, bí a ti ri ní àpẹẹrẹ isàlẹ wònyí.

- | | |
|--------|--------------------------|
| (14) a | Ìsì àba rẹ nílẹ í |
| b. | Koò jẹ sùn li àná |
| d. | Kàá bọò tíí bọ |
| e. | Èlò li ata |
| ẹ. | Èwo ni kée mú |
| f. | Kẹẹ şelè |

5.2. Ìjọra láàárín ibèèrè onídahùn alálàyé ní ipèdè Ìjerò àti Mòbà

Àwọn ìjọra tí ó sọyọ nínú ibèèrè onídahùn alálàyé ipèdè Ìjerò àti Mòbà niwònyí. Ní àwọn ipèdè kan, wọn máa n lo atọka ibèèrè onídahùn kan nàà gégé bí ó şe hàn ní àpẹẹrẹ isàlẹ yíí.

- | | | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| (15) | Ìjerò | Mòbà |
| a. | Kọ ò jẹ sùn lanàá | Kọ ò jẹ sùn lanàá |
| b. | Èwo ni kée mú | Èwo ni kée mú |

5.3. Ìyàtò láàárín ibéèrè ajemáyọ̀lò ẹ̀ka èdè Ìjerò àti Mòbà

Gégé bí ó ti wà ní àwọn ẹ̀ka èdè àgbáyé iyókù, àwọn ẹ̀ka èdè méjèjì yí yàtò sí ara wọn ní ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ọ̀nà bí ó ti hàn ní àtẹ̀ isàlẹ̀ yí.

- | | | |
|------|-----------------------|------------------------|
| (16) | Ìjerò | Mòbà |
| a. | Ibo lọ ti í bọ | kàá bọ̀ ti í bọ |
| b. | Kū şẹ̀lẹ̀ | Kẹ̀ẹ̀ şẹ̀lẹ̀ |

6. Ìgúnlẹ̀

Nínú iwádíí yí, a ti şe àgbéyèwò gbólóhùn àkíyèdí alátẹ̀numọ̀ àti ọ̀nà isèbèèrè ẹ̀ka èdè Ìjerò àti Mòbà. Èyí sì ti fihàn bí àwọn ipèdè méjèjì ti a gbéyèwò şe n şe itẹ̀numọ̀ àti ọ̀nà isèbèèrè wọn, bẹ̀ẹ̀ ni a ti mò pé àwọn ipèdè méjèjì ni wọn ní iyàtò àti ijọra ní gbólóhùn àkíyèsí alátẹ̀numọ̀ àti ọ̀nà isèbèèrè.

Ìwé itọ̀kasí

- Ajiboye. (2006). A morpho-syntactic account of ni in Moba Yoruba. *West African Languages* XIII.2, 24.
- Ajiboye, O. (2015). *Current research in African Linguistics*; Cambridge Scholar's Publishing
- Arokoyo, B. (2013). *Unlocking focus construction*. Chridamel Publishing house
- Awobuluyi, O. (1978). *Focus construction as Noun phrase*. Linguistics analysis.
- Awobuluyi, O. (1998). *Awon eka ede Yoruba*. Apero egbe onimo ede Yoruba, 1.
- Bamgbose, A. (1990). *Fonoloji ati girama Yoruba*. Ibadan: University Press Limited.
- Olumuywa, T. (1994). *Awon eka ede Yoruba*. Ibadan: Montem Paperbacks.
- Opadotun, T. (2000). *Akojopo eko ede Yoruba*. Abeokuta: Visual Resouces Publisher.
- Susie, J. (2006). *Fous construction in Yoruba: a semantic/pragmatic account*. ZAS Papers in Linguistics.